

CZU 341.215.43

DOI 10.5281/zenodo.14848352

**CONȚINUTUL STATUTULUI
ADMINISTRATIV-JURIDIC AL
NOȚIUNII DE REFUGIAT ȘI PERSOANE
STRĂMUTATE INTERN ÎN REPUBLICA
MOLDOVA**

Ion COJOCARU,
doctor în drept

Iurie GOLBAN,
doctorand

**THE CONTENT OF THE
ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS
OF THE NOTION OF REFUGEE AND
INTERNALLY DISPLACED PERSON IN
THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

Ion COJOCARU,
PhD

Iurie GOLBAN,
PhD student

Articolul analizează statutul administrativ-juridic al refugiaților și persoanelor strămutate intern în Republica Moldova, pe fundalul provocărilor migrației internaționale și al crizelor recente, precum războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Creșterea mobilității populației a evidențiat lacunele legislative și administrative ce țin de gestionarea acestor categorii vulnerabile.

Republica Moldova a adoptat un cadru legislativ armonizat cu standardele internaționale, bazat pe Convenția ONU din 1951 și Protocolul din 1967. Legea nr. 270/2008 privind azilul oferă refugiaților drepturi fundamentale, cum ar fi protecția împotriva returnării forțate (principiul non-refoulement), acces la educație, servicii medicale și integrare socială. Totuși, se remarcă dificultăți în aplicarea practică a acestor reglementări, inclusiv în procesul de integrare și asigurare a condițiilor de trai.

Autoritățile naționale, prin Inspectoratul General pentru Migrație și Azil, sunt responsabile de procesarea cererilor și protecția refugiaților. Articolul subliniază necesitatea modernizării legislației, consolidării capacităților instituționale și asigurării unei protecții eficiente pentru refugiați și persoanele strămutate intern.

Cuvinte-cheie: azil, migrație, refugiați, Inspectoratul General pentru Migrație.

The article analyses the administrative and legal status of refugees and internally displaced persons in the Republic of Moldova, against the background of the challenges of international migration and recent crises, such as the Russia-Ukraine War. Increased population mobility has highlighted legislative and administrative gaps in the management of these vulnerable categories.

The Republic of Moldova has adopted a legislative framework harmonized with international standards, based on the 1951 UN Convention and the 1967 Protocol. Law no. 270/2008 on asylum provides refugees with fundamental rights, including protection against forced return (non-refoulement principle), access to education, medical services and social integration. However, difficulties are noted in the practical application of these regulations, including in the integration process and ensuring living conditions.

National authorities, through the General Inspectorate for Migration and Asylum, are responsible for processing applications and protecting refugees. The article stresses the need to modernize legislation, strengthen institutional capacities and ensure effective protection for refugees and internally displaced persons.

Keywords: asylum, migration, refugees, General Inspectorate for Migration.

1. INTRODUCERE

Relevanța temei este datorată faptului că începutul mileniului trei a dat multor probleme de un caracter local sau regional o tentă globală. La acestea se include migrația internațională, care afectează toți participanții la acest proces – țările gazdă, țările donatoare, regiunile de tranzit și migrații înșiși – din cauza scării largi, dezorganizării, dezordinii și pierderii caracterului constructiv. Mobilitatea deplasărilor

1. INTRODUCTION

The relevance of the theme is due to the fact that the beginning of the third millennium has given a global dimension to many problems of a local or regional nature. This includes international migration, which affects all participants in this process - host countries, host countries, transit regions and migrants themselves - due to the large scale, disorganization, disorder and loss of constructive character.

a crescut de mai multe ori, iar motivele stau în calea pe care s-a deplasat omenirea la sfârșitul secolului al XX-lea. Se poate include aici criza migrației europene din primăvara anului 2015 și care continuă până astăzi, problema refugiaților în urma declanșării războiului de agresiune în Ucraina.

La sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI are loc o creștere a dimensiunii și extinderea geografică a migrației forțate în lume. Toate acestea sunt rezultatul noilor focare emergente de tensiune politică, războaie locale, conflicte și dezastre ecologice. Cel mai recent focar principal a avut un impact serios asupra situației din regiune, prin declanșarea războiului de Rusia în Ucraina, care tinde nu numai să schimbe harta politică a lumii, dar a dat naștere și la multe probleme sociale, politice și economice.

Conform datelor oficiale ale IGM, la data de 1 ianuarie 2024 în sistemul de azil erau înregistrate 4101 cereri de azil, 36772 persoane pre-înregistrate pentru protecție temporară, fiind eliberate 28332 documente de identitate ale beneficiarilor de protecție temporară, dintre care 8507 pentru minori.

În același timp, o atenție insuficientă a fost acordată problemelor administrative și juridice ale statutului refugiaților și persoanelor strămutate intern, existând o insuficiență de studii speciale în acest domeniu. Normele juridice care definesc poziția refugiaților și a persoanelor strămutate intern, oglindite în sfera dreptului administrativ, precum și care reglementează activitățile organelor Afacerilor Interne ale Republicii Moldova în domeniu, nu sunt sistematizate corespunzător și nu îndeplinesc pe deplin cerințele situației din prezent.

2. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Legislația actuală, confruntată cu necesitatea de a soluționa multe probleme care nu au apărut până acum, nu poate răspunde încă într-un mod adecvat situației. Astfel, este necesar să se soluționeze într-un mod nou problemele legate de punerea în aplicare a drepturilor civile (personale), socio-economice și de altă natură ale refugiaților și persoanelor strămutate intern, să se modernizeze activitățile organelor afacerilor interne pentru a asigura condițiile

People’s mobility has increased several times, and the reasons lie in the way of humankind’s movement at the end of the 20th century. You can include here the European migration crisis that occurred in the spring of 2015 and continues to this day, the issue of refugees following the outbreak of war in Ukraine.

At the end of the 20th century and the beginning of the 21st century, there is an increase in the size and geographical expansion of forced migration in the world. All of this is the result of new emerging hotbeds of political tension, local wars, conflicts, and environmental disasters. The last and most recent main outbreak had an impact on the situation in the region, was the onset of the Russia-Ukraine War, which tends not only to change the political map of the world, but has also given rise to many social, political and economic problems.

According to official data from the IGM, on January 1, 2024, 4,101 asylum applications were registered in the asylum system, 36,772 people pre-registered for temporary protection, and 28,332 identity documents were issued to beneficiaries of temporary protection, of which 8,507 were for minors.

At the same time, insufficient attention has been paid to the administrative and legal problems of the status of refugees and internally displaced persons, there is a lack of special studies in this field. The legal norms defining the position of refugees and internally displaced persons in the sphere of administrative law, as well as regulating the activities of the internal affairs bodies of the Republic of Moldova in order to ensure it, are not properly systematized and do not fully meet the requirements of the current situation.

2. RESULTS AND DISCUSSIONS

The current legislation, faced with the need to solve many problems that have not yet arisen, cannot yet adequately respond to the problems that have arisen.

Under the current conditions, it is necessary to solve in a new way the problems related to the implementation of civil (personal), socio-economic and other rights of refugees and internally displaced persons, to modernize the activities of the internal affairs bodies in order to ensure the administrative and legal conditions, the status of

administrative și juridice, statutul refugiaților și al persoanelor strămutate intern pe teritoriul Republicii Moldova.

În acest sens, problemele statutului administrativ-juridic al refugiaților și al persoanelor strămutate intern, în reglementarea migrației populației ar trebui să devină unul dintre domeniile prioritare de cercetare pentru știința juridică internă.

Cercetarea teoretică insuficientă a acestui domeniu, o anumită inconsecvență în legislația administrativă și necesitatea practică de aplicare a legii au determinat alegerea temei de cercetare, actualitatea și relevanța științifică a acesteia.

„Reglementarea aflată în vigoare la nivel internațional asupra statutului juridic al refugiaților este Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Statutul Refugiaților (Geneva, 28 iulie 1951). Ea a fost completată cu Protocolul privind statutul refugiaților (New York, 31 ianuarie 1967)” [1], la nivel regional cu „Convenția (Organizației) Unității Africane din 1969” [2] privind aspectele specifice ale problemelor refugiaților în Africa [3] și cu „Declarația de la Cartagena din 1984” [4, p.109.116].

Este necesar un instrument internațional care ar îmbunătăți drepturile refugiaților în comparație cu prevederile tratatelor anterioare celui de-al Doilea Război Mondial. Convenția ONU este influențată de Convenția pentru refugiați din 1933 și Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată urmare celui de-al Doilea Război Mondial, la 10 decembrie 1948 ducând totodată la o dezvoltare a dreptului internațional. Printre prerogativele de care se bucură beneficiarii statutului de refugiat în temeiul Convenției O.N.U. stau: dreptul la libera practicare a religiei, dreptul la educație religioasă a copiilor refugiaților, accesul la justiție, la școlarizare și la asistență publică etc. În privința accesului la locuințe și a dreptului la muncă, refugiatului trebuie să i se asigure cel puțin un tratament egal cu cel al străinilor. Convenția a instituit și obligații în sarcina solicitanților față de țara de primire, pentru a-i determina să se conformeze regulilor comunității respective și pentru a nu exploata respectiva comunitate. Convenția O.N.U. privind statutul refugiaților cuprinde prevederile instrumentelor internaționale

refugees and internally displaced persons on the territory of the Republic of Moldova.

In this regard, the issues of the administrative and legal status of refugees and internally displaced persons in the regulation of population migration should become one of the priority areas of research in the field of domestic legal science.

Insufficient theoretical research in this field, a certain inconsistency in administrative legislation and the practical need for law enforcement have determined the choice of research topic and have determined its topicality and scientific relevance.

“The regulation in force at international level on the legal status of refugees is the United Nations Convention relating to the Status of Refugees (Geneva, 28 July 1951). It was supplemented by the Protocol Relating to the Status of Refugees (New York, 31 January 1967)” [1] at regional level by the “Convention (Organization) of African Unity of 1969” [2] on the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa [3 p.101-109] and by the “Cartagena Declaration of 1984” [4, p.109-116].

An international instrument that would improve the rights of refugees compared to the provisions of pre-World War II treaties. The UN Convention being influenced by the Refugee Convention of 1933 and the Universal Declaration of Human Rights of the Second World War, leading at the same time to a development of international law. Influenced by the text regarding the protection granted to refugees, it states the principle of protecting the fundamental rights and freedoms of all persons. Among the prerogatives enjoyed by beneficiaries of refugee status under the UN Convention are the right to free practice of religion, the right to religious education of refugee children, access to justice, schooling and public assistance, etc. With regard to access to housing and the right to work, the refugee must be ensured at least equal treatment with foreigners. The Convention also established obligations for applicants towards the country of reception, in order to make them comply with the rules of that community and not to exploit that community. The UN Convention on the Status of Refugees includes the provisions of the international instruments on refugees adopted prior to the outbreak of the Second World War,

onale în materie de refugiați adoptate anterior declanșării celui de-al Doilea Război Mondial, sub auspiciile Ligii Națiunilor. Împreună cu Protocolul din 1967, aceasta constituie baza juridică a normelor în materie adoptate de state la nivel individual. Convenția statuează standardele minime de tratament aplicat solicitanților de acordare a statutului de refugiat, fără discriminare întemeiată pe rasă, religie, țară de origine, acordând variate garanții împotriva expulzării acestor persoane. Textul reglementează care sunt documentele necesare, inclusiv pașaportul pentru refugiați – document de călătorie, adoptat de majoritatea statelor semnatare.

Trebuie subliniat mai ales că, în condițiile moderne, obținerea statutului juridic de refugiat de către cetățenii altor state este însoțită de o serie de probleme sociale, economice și administrative, în procesul de rezolvare a cărora legislația Republicii Moldova actuală nu ține întotdeauna cont de nevoile persoanelor din această categorie. Pentru organizarea activităților obișnuite de viață sunt necesare: servicii de traducător pentru traducerea documentelor, rezolvarea problemelor locative, furnizarea de medicamente și servicii medicale, angajare în câmpul muncii, impozitare, acte de identificare relevante necesare, servicii educaționale preșcolare și școlare etc. Obținerea acestor statute oficiale nu implică întotdeauna beneficii pentru persoanele din alt stat din cauza imperfecțiunii mecanismelor juridice naționale.

Statutul juridic al refugiaților și al migranților este determinat de o serie de acte juridice internaționale și naționale. În principal ghidate de interesele naționale, autoritățile de stat responsabile de politica migrației acordă prioritate actelor juridice ale Republicii Moldova. Astfel de documente includ: Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legea nr.270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova, Legea nr. 273 din 09.11.1994 cu privire la actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, Legea nr.274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, Declarația Universală a Drepturilor Omului, din 10.12.1948, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea

under the auspices of the League of Nations. Together with the 1967 Protocol, they form the legal basis of the relevant rules adopted by individual States. The Convention lays down minimum standards for the treatment of applicants for refugee status, without discrimination based on race, religion, country of origin, granting various safeguards against the expulsion of such persons. The text regulates which documents are required, including the refugee passport – a travel document, adopted by a majority of the signatory states.

It should be especially emphasized that, in modern conditions, obtaining the legal status of refugee by the citizens of other states is accompanied by a series of social, economic and administrative problems, in the process of resolving them; the current legislation of the Republic of Moldova does not always take into account the needs of people in this category. For the organization of ordinary life activities are necessary: translator services for translation of documents, solving housing problems, provision of medicines and medical services, employment, taxation, relevant necessary identification documents, pre-school and school educational services, etc. Obtaining these official statuses does not always imply benefits for people from another state due to the imperfection of national legal mechanisms.

The legal status of refugees and migrants is determined by a series of international and national legal acts. Mainly guided by national interests, the state authorities responsible for migration policy give priority to the legal acts of the Republic of Moldova. Such documents include: the Constitution of the Republic of Moldova, Law no. 200 of 16.07.2010 on the regime of foreigners in the Republic of Moldova, the Law no.270 of 18.12.2008 on asylum in the Republic of Moldova, the Law no. 273 of 09.11.1994 on the identity documents of the national passport system, Law no.274 of 27.12.2011 on the integration of foreigners in the Republic of Moldova, the Universal Declaration of Human Rights, of 10.12.1948, to which the Republic of Moldova adhered by the Decision of the Parliament of the Republic of Moldova no.217-XII of 28.07.1990, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted in Rome on 4.11.1950, to which the Republic of Moldova adhered on 30.12.1998, the

Parlamentului RM nr.217-XII din 28.07.1990, Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4.11.1950, la care Republica Moldova a aderat la 30.12.1998, Convenția Consiliului Europei cu privire la combaterea traficului de ființe umane, semnat la Varșovia, la 3.05.2005, intrată în vigoare pentru Republica Moldova la 09.12.2005, Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951 și Protocolul adițional din 31 ianuarie 1967, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 677-XV din 23.11.2001, Convenția ONU privind statutul apatrizilor, încheiată la 28 septembrie 1954 la New York, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.275 din 27 decembrie 2011, Convenția ONU privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la 30 .08. 1961 la New York, în vigoare pentru Republica Moldova din 19.04.2012, Convenția europeană cu privire la cetățenie, încheiată la Strasbourg la 06.11.1997, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.03.2000, Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie în legătură cu succesiunea statelor, adoptat la Strasbourg la 19.05.2006, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.05.2009, Convenția cu privire la drepturile copilului, încheiat la New York la 20.11.1989, în vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993.

Astfel, articolul 19 din Constituția Republicii Moldova stabilește dreptul la azil pentru cetățenii străini și apatrizii, ținând cont de prevederile legale naționale cu respectarea prevederilor tratatelor internaționale. În același timp, se clarifică faptul că o persoană care a primit azil politic se bucură pe teritoriul Republicii Moldova de aceleași drepturi și libertăți ca și cetățenii Republicii Moldova, cu excepția cazurilor stabilite de lege.

Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova reglementează intrarea, aflarea și ieșirea străinilor pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, acordarea și prelungirea dreptului de ședere, repatrierea, documentarea acestora, stipulează măsuri de constrângere în caz de nerespectare a regimului de ședere și măsuri specifice de evidență a imigrației, în conformitate cu obligațiile asumate de Republica Moldova prin tratatele

Council of Europe Convention on Combating Trafficking in Human Beings, signed in Warsaw on 3.05.2005, entered into force for the Republic of Moldova on 09.12.2005, the Convention on the Status of Refugees of 28 July 1951 and the Additional Protocol of 31 January 1967, to which the Republic of Moldova adhered by Law no. 677-XV of 23.11.2001, the UN Convention relating to the Status of Stateless Persons, concluded on 28 September 1954 in New York, to which the Republic of Moldova acceded by Law no. 275 of 27 December 2011, the UN Convention on the Reduction of Cases of Statelessness, adopted on 30.08.1961 in New York, in force for the Republic of Moldova on 19.04.2012, the European Convention on Nationality, concluded in Strasbourg on 06.11.1997, in force for the Republic of Moldova on 01.03.2000, the Council of Europe Convention on the avoidance of statelessness in relation to State succession, adopted in Strasbourg on 19.05.2006, in force for the Republic of Moldova on 01.05.2009, the Convention on the Rights of the Child, concluded in New York on 20.11.1989, in force for the Republic of Moldova on 25.02.1993.

Thus, Article 19 of the Constitution of the Republic of Moldova establishes the right to asylum for foreign citizens and stateless persons, taking into account the national legal provisions in compliance with the provisions of international treaties. At the same time, it is clarified that a person who has received political asylum enjoys on the territory of the Republic of Moldova the same rights and freedoms as citizens of the Republic of Moldova, except in cases established by law.

Law no. 200 of 16.07.2010 on the regime of foreigners in the Republic of Moldova regulates the entry, stay and exit of foreigners on/ from the territory of the Republic of Moldova, the granting and extension of the right of residence, their repatriation, documentation, stipulates coercive measures in case of non-observance of the residence regime and specific measures for the record of immigration, in accordance with the obligations assumed by the Republic of Moldova through international treaties to which it is a party.

The Law no.270 of 18.12.2008 on asylum in the Republic of Moldova establishes the legal status of asylum seekers, beneficiaries of

internaționale la care este parte.

Legea nr.270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova stabilește statutul juridic al solicitanților de azil, al beneficiarilor de protecție internațională, de protecție temporară și de azil politic, precum și procedura de acordare, încetare și anulare a protecției. Legea dată instituie un cadru juridic și instituțional de funcționare a sistemului de azil în Republica Moldova. Azilul se acordă în conformitate cu dispozițiile legi date și ale altor acte normative, cu principiile și cu normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, respectându-se prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Legea nr. 273 din 09.11.1994 cu privire la actele de identitate din sistemul național de pașapoarte transpune parțial (art. 1 alin. (1), alin. (2) lit. (a) pct. (I), (ii), (II), (III), art. 2 alin. (1) lit. (a–f), alin. (2), art. 3, art. 4, art. 4a, art. 4b, anexa) Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 15 iunie 2002, și parțial (art. 1, art. 2 lit. (a) primul alineat și lit. (b), art. 3 alin. (1)–(3), (5)–(11), art. 4 alin. (1), alin. (2) lit. (a)–(c), alin. (3), art. 5 alin. (1)–(3), art. 6 lit. (a)–(g), art. 7 alin. (1) și (3), art. 8–11) Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la libera circulație, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 188 din 12 iulie 2019.

Legea nr.274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova stabilește cadrul juridic uniform privind integrarea străinilor în viața economică, socială și culturală a Republicii Moldova, a asigurării drepturilor, libertăților și a determinării obligațiilor acestora. Legea asigură transpunerea parțială a Directivei Consiliului European nr. 83/2004/CE din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de

international protection, temporary protection and political asylum, as well as the procedure for granting, terminating and cancelling protection. This law establishes a legal and institutional framework for the functioning of the asylum system in the Republic of Moldova. Asylum is granted in accordance with the provisions of given laws and other normative acts, with the unanimously recognized principles and norms of international law, in compliance with the provisions of international treaties to which the Republic of Moldova is a party.

Law no. 273 of 09.11.1994 on the identity documents of the national passport system partially transposes (art. 1 para. (1), para. (2) letter (a) points (i), (ii), (ii-a), (iii), art. 2 (1) (a–f), (2), art. (3) Art. (4), art. Art. 4b, Annex) Regulation (EC) No. 1030/2002 of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals, published in the Official Journal of the European Union L 157 of 15 June 2002, and partially (art. (1), art. 2 letter (a) first paragraph and letter (b), art. 3 paragraphs (1)–(3), (5)–(11), art. 4 paragraph (1), paragraph (2) letters (a)–(c), paragraph (3), Article 5 para. (1), art. 6 letter (a) to (g), art. 7 para. (1) and (3), art. 8–11) Regulation (EU) 2019/1157 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right to free movement, published in the Official Journal of the European Union L 188 of 12 July 2019.

The Law no.274 of 27.12.2011 on the integration of foreigners in the Republic of Moldova establishes the uniform legal framework for the integration of foreigners in the economic, social and cultural life of the Republic of Moldova, ensuring their rights, freedoms and determining their obligations. The law ensures the partial transposition of the European Council Directive no. 83/2004/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted.

The Universal Declaration of Human Rights, of 10.12.1948, to which the Republic of Moldova adhered by the Decision of the Parlia-

statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și la conținutul protecției acordate.

Declarația Universală a Drepturilor Omului, din 10.12.1948, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului RM nr.217-XII din 28.07.1990 ADUNAREA GENERALĂ a ONU a proclamat Declarația Universală a Drepturilor Omului, ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele și toate națiunile, pentru că toate persoanele și toate organele societății să se străduiască, având această declarație permanent în minte, ca prin învățatură și educație să dezvolte respectul pentru aceste drepturi și libertăți și să asigure prin măsuri progresive de ordin național și internațional, recunoașterea și aplicarea lor universală și eficientă, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât și al celor din teritoriile aflate sub jurisdicția lor.

Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4.11.1950, la care Republica Moldova a aderat la 30.12.1998 „a fost elaborată ca o imediată consecință a celui de al Doilea Război Mondial. Autorii săi s-au ghidat de intenția de a preveni recurența atrocităților ce au avut loc pe parcursul acestui conflict și au pornit de la dorința de a stabili un sistem de control colectiv al respectării drepturilor statuate în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948”[5. P.23-28].

Convenția Consiliului Europei cu privire la combaterea traficului de ființe umane, semnat la Varșovia, la 3.05.2005, intrată în vigoare pentru Republica Moldova la 09.12.2005.

„Consiliul Europei a considerat oportună elaborarea unui instrument juridic obligatoriu cu o aplicabilitate și autoritate mai largă decât recomandările și acțiunile specifice. La 3 mai 2005, Comitetul de Miniștri a adoptat Convenția Consiliului Europei privind traficul de ființe umane, deschisă spre semnare la 16 mai 2005 la Varșovia, cu ocazia celui de-al treilea Summit al șefi lor de stat și de guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei. Participanții la Summit au subliniat că această Convenție este un pas decisiv în combaterea traficului de ființe umane”[6 p.23].

„Convenția Consiliului Europei privind Lupta împotriva Traficului de Ființe Umane,

ment of the Republic of Moldova no.217-XII of 28.07.1990, the UN GENERAL ASSEMBLY proclaimed the Universal Declaration of Human Rights as a common ideal to which all peoples and all nations must aspire, so that all persons and all organs of society strive, with this statement permanently in mind, to develop through teaching and education the respect for these rights and freedoms and to ensure through progressive national and international measures, their universal and effective recognition and application, both among the peoples of the Member States and those in the territories under their jurisdiction.

The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted in Rome on 04.11.1950, to which the Republic of Moldova adhered on 30.12.1998 “was drawn up as an immediate consequence of the Second World War. Its authors were guided by the intention to prevent the recurrence of the atrocities that took place during this conflict and started from the desire to establish a system of collective control of the observance of the rights established in the Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948”[5 p.23-28].

The Council of Europe Convention on Combating Trafficking in Human Beings, signed in Warsaw on 03.05.2005, entered into force for the Republic of Moldova on 09.12.2005.

“The Council of Europe considered it appropriate to develop a binding legal instrument with broader applicability and authority than specific recommendations and actions. On 3 May 2005, the Committee of Ministers adopted the Council of Europe Convention on Trafficking in Human Beings, opened for signature on 16 May 2005 in Warsaw, on the third Summit of the Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe. The Summit participants stressed that this Convention is a decisive step in combating trafficking in human beings”[6 p.23].

“The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings aims to prevent trafficking in human beings, to protect victims and to incriminate traffickers. It covers all forms of trafficking (national or transnational, related or not to organized crime) and covers all categories of victims (women, men

are scopul de a preveni traficul de ființe umane, de a proteja victimele și de a-i încrimina pe traficanți. Ea are în vedere toate formele de trafic (național sau transnațional, legat sau nu de crima organizată) și acoperă toate categoriile de victime (femei, bărbați și copii), cât și toate formele de exploatare. Convenția include, de asemenea, măsuri pentru promovarea parteneriatelor cu societatea civilă și pentru promovarea colaborării internaționale” [7].

Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951 și Protocolul adițional din 31 ianuarie 1967, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 677-XV din 23.11.2001.

Convenția din 1951 privind statutul refugiaților, adoptată de Conferința Plenipotențiarilor Națiunilor Unite la 28 iulie 1951 de la Geneva, în vigoare de la 21 aprilie 1954, reprezintă primul acord internațional care cuprinde cele mai fundamentale aspecte ale vieții unui refugiat. „Carta Organizației Națiunilor Unite și prin Declarația universală a drepturilor omului este afirmat principiul că ființele umane, fără deosebire, trebuie să se bucure de drepturile și de libertățile fundamentale, remarcând că Organizația Națiunilor Unite a manifestat, în mai multe rânduri, profunda solitudine față de refugiați și să preocupat să le asigure acestora exercițiul cel mai larg posibil al drepturilor și libertăților fundamentale. Totodată, preambulul semnalează că, din acordarea dreptului de azil, pot rezulta sarcini deosebit de grele pentru anumite țări și că rezolvarea corespunzătoare a problemelor a căror dimensiune și caracter internațional au fost recunoscute de Organizația Națiunilor Unite nu poate fi realizată, în această ipoteză, fără o solidaritate internațională. În cadrul preambului, se exprimă dorința ca toate statele ce recunosc caracterul social și umanitar al problemei refugiaților să facă tot ce le stă în putere pentru a evita ca această problemă să devină o sursă de tensiune între state” [8].

Convenția ONU privind statutul apatrizilor, încheiată la 28 septembrie 1954 la New York, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.275 din 27 decembrie 2011, definește conceptul de „apatrid” în Convenție se prevede: „Persoanele care nu sunt considerate cetățeni ai niciunui stat conform legii naționale a

and children), as well as all forms of exploitation. The Convention also includes measures to promote partnerships with civil society and to promote international collaboration “[7].

The Convention on the Status of Refugees of 28 July 1951 and the Additional Protocol of 31 January 1967, to which the Republic of Moldova adhered by Law no. 677-XV of 23.11.2001.

The 1951 Convention relating to the Status of Refugees, adopted by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on 28 July 1951 in Geneva, in force since 21 April 1954, is the first international agreement covering the most fundamental aspects of a refugee’s life. “The Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights affirm the principle that human beings, without distinction, must enjoy fundamental rights and freedoms, noting that the United Nations has, on several occasions, manifested deep concern for refugees and has been concerned to ensure them the widest possible exercise of fundamental rights and freedoms. At the same time, the preamble points out that granting the right to asylum may result in particularly difficult tasks for certain countries and that the proper resolution of problems whose international dimension and character has been recognized by the United Nations cannot be achieved, in this case, without international solidarity. Within the preamble, it is expressed the wish that all states that recognize the social and humanitarian nature of the refugee problem to do everything in their power to avoid this problem becoming a source of tension between states” [8].

The UN Convention on the Status of Stateless Persons concluded on 28 September 1954 in New York, to which the Republic of Moldova acceded by Law no. 275 of 27 December 2011, defines the concept of “stateless person” in the Convention as: “a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law”. The main provisions of the 1954 Convention on the Status of Stateless Persons are reduced to the fact that the Contracting States will grant stateless persons the same treatment as aliens on its territory, if a more favourable regime is not provided for by the Convention itself [9 p.373-379].

The UN Convention on the Reduction of Statelessness, adopted on 30.08.1961 in New

acestui”. Principalele prevederi ale Convenției cu privire la statutul apatrizilor din 1954 se reduc la aceea că statele contractante le vor acorda apatrizilor același tratament de care beneficiază străinii pe teritoriul său, dacă un regim mai favorabil nu este prevăzut de însăși Convenție[9p.373-379].

Convenția ONU privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la 30 .08. 1961 la New York, în vigoare pentru Republica Moldova din 19.04.2012.

Odată cu aderarea la Convenția privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, și Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie, încheiată la New York la 30 august 1961, Republica Moldova și-a asumat angajamente de a contribui la reglementarea și îmbunătățirea statutului apatrizilor, precum și la reducerea cazurilor de apatridie pe teritoriul țării. Astfel, odată cu aderarea la Convențiile menționate a fost modificată și completată Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova³ și instituit un mecanism legal de determinare a statutului de apatrid. Republica Moldova este una din puținele state din lume care implementează procedura de recunoaștere a statutului de apatrid la nivel național[10].

Convenția Europeană cu privire la cetățenie, încheiată la Strasbourg la 06.11.1997, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.03.2000, nu definește cetățenia, dar o explică, arătând că cetățenia înseamnă legătura juridică dintre o persoană și un stat, și nu indică originea etnică a persoanei[11 p.59-70].

Convenția cu privire la drepturile copilului, încheiat la New York la 20.11.1989, în vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993, potrivit căreia responsabilitățile parentale trebuie exercitate urmărindu-se în primul rând interesul superior al copilului și de o manieră corespunzătoare capacităților în continuă dezvoltare ale copilului[12 p.17].

Republica Moldova a adoptat un cadru legislativ și instituțional robust pentru protecția refugiaților, armonizat cu standardele internaționale stabilite de Convenția de la Geneva din 1951 și Protocolul din 1967. Legea privind azilul nr. 270/2008 constituie actul normativ central care reglementează acorda-

York, in force for the Republic of Moldova on 19.04.2012.

With the accession to the Convention on the Status of Stateless Persons, adopted in New York on 28 September 1954 and the Convention on the Reduction of Statelessness, concluded in New York on 30 August 1961, the Republic of Moldova has undertaken commitments to contribute to the regulation and improvement of the status of stateless persons, as well as to the reduction of cases of statelessness on the territory of the country. Therefore, with the accession to the mentioned Conventions, the Law no. 200 of 16.07.2010 on the regime of foreigners in the Republic of Moldova³ a legal mechanism for determining the status of stateless persons was established. The Republic of Moldova is one of the few states in the world that implements the procedure for recognizing the stateless status at national level[10].

The European Convention on Nationality, concluded in Strasbourg on 06.11.1997, in force for the Republic of Moldova on 01.03.2000, does not define nationality, but explains it, showing that nationality means the legal connection between a person and a state, and does not indicate the ethnic origin of the person[11 p.59-70].

The Convention on the Rights of the Child, concluded in New York on 20.11.1989, in force for the Republic of Moldova on 25.02.1993, according to which parental responsibilities must be exercised primarily in the best interests of the child and in a manner appropriate to the child's continuously developing capacities [12 17].

The Republic of Moldova has adopted a robust legislative and institutional framework for the protection of refugees, harmonized with the international standards established by the 1951 Geneva Convention and the 1967 Protocol. Law on asylum no. 270/2008 is the central normative act governing the granting of international protection on the territory of the Republic of Moldova. According to this law, refugees have a special legal status, which provides them with rights and protection against forced return (non-refoulement principle).

Refugees have the right to legal residence on the territory of the Republic of Moldova, access to primary and emergency medical services, the right to education for minor children

rea protecției internaționale pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei legi, refugiații beneficiază de un statut juridic special, care le oferă drepturi și protecție împotriva returnării forțate (principiul non-refoulement).

Refugiații au dreptul la ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova, acces la servicii medicale primare și de urgență, dreptul la educație pentru copiii minori și la integrare socială. De asemenea, aceștia pot beneficia de suport din partea organizațiilor internaționale, precum Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), care colaborează cu autoritățile naționale pentru implementarea măsurilor de protecție și integrare.

Din punct de vedere administrativ, Direcția Azil și Apatridie din cadrul Inspectoratului general Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne este responsabilă pentru procesarea cererilor de azil și monitorizarea respectării drepturilor refugiaților. Refugiații sunt obligați să respecte legislația Republicii Moldova, să furnizeze informații corecte în cadrul procedurilor de eligibilitate și să colaboreze cu autoritățile competente.

Legea prevede și condiții speciale pentru protecția categoriilor vulnerabile, precum minorii neînsoțiți sau persoanele cu dizabilități. Aceștia beneficiază de măsuri adiționale, inclusiv cazare în centre specializate și suport psihologic. În plus, statutul de refugiat poate fi revocat în cazuri excepționale, cum ar fi implicarea în activități care amenință securitatea națională sau ordinea publică.

3. CONCLUZII

În concluzie, Republica Moldova a instituit un cadru legislativ coerent care asigură protecția drepturilor refugiaților, contribuind la respectarea obligațiilor internaționale și la integrarea socio-economică a acestora.

Statutul administrativ-juridic al refugiaților și al persoanelor strămutate intern în Republica Moldova reprezintă un domeniu influențat de crizele migrației internaționale și de conflictele regionale, precum războiul ruso-ucrainean.

Refugiații și persoanele strămutate intern beneficiază de drepturi fundamentale, incluzând protecția împotriva returnării forțate,

and social integration. They may also receive support from international organizations, such as the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), which works with national authorities to implement protection and integration measures.

From an administrative point of view, the Asylum and Statelessness Directorate within the General Inspectorate for Migration and Asylum of the Ministry of Internal Affairs is responsible for processing asylum applications and monitoring respect for the rights of refugees. Refugees are obliged to comply with the legislation of the Republic of Moldova, to provide accurate information in the framework of eligibility procedures and to collaborate with the competent authorities.

The law also provides special conditions for the protection of vulnerable categories, such as unaccompanied minors or persons with disabilities. They benefit from additional measures, including accommodation in specialized centers and psychological support. In addition, refugee status can be revoked in exceptional cases, such as engaging in activities that threaten national security or public order.

3. CONCLUSIONS

In conclusion, the Republic of Moldova has established a coherent legislative framework that ensures the protection of the rights of refugees, contributing to the observance of international obligations and their socio-economic integration.

The administrative and legal status of refugees and internally displaced persons in the Republic of Moldova is an area, influenced by international migration crises and regional conflicts, such as the Russia-Ukraine War. In this context, the legislative framework of the Republic of Moldova, based on international standards, such as the 1951 UN Convention and the 1967 Protocol, provides a legal basis for the protection and integration of these vulnerable categories.

Refugees and internally displaced persons enjoy fundamental rights, including protection against forced return, access to education, health and social integration. However, the practical application of the legislation faces significant challenges, such as lack of resour-

accesul la educație, sănătate și integrare socială. Totuși, aplicarea practică a legislației întâmpină provocări semnificative, cum ar fi lipsa resurselor, mecanismele administrative insuficient dezvoltate și dificultăți în coordonarea interinstituțională.

Deși legislația națională, precum Legea nr. 270/2008 privind azilul, oferă un cadru de protecție robust, există necesitatea modernizării și armonizării continue a reglementărilor pentru a răspunde mai eficient cerințelor actuale. Este important ca autoritățile să își consolideze capacitățile administrative și să implementeze măsuri pro-active pentru integrarea socio-economică a refugiaților și persoanelor strămutate intern.

Statutul administrativ-juridic al refugiaților și al persoanelor strămutate intern în Republica Moldova reflectă angajamentul țării de a respecta obligațiile internaționale, însă pentru a asigura o protecție adecvată, sunt necesare măsuri suplimentare de eficientizare și integrare.

es, insufficiently developed administrative mechanisms and difficulties in interinstitutional coordination.

Although national legislation, such as Law no. 270/2008 on asylum, provides a robust protection framework, there is a need for continuous modernization and harmonization of regulations to respond more effectively to current requirements. It is important that the authorities strengthen their administrative capacities and implement proactive measures for the socio-economic integration of refugees and internally displaced persons.

The administrative and legal status of refugees and internally displaced persons in the Republic of Moldova reflects the country's commitment to comply with international obligations, but additional efficiency and integration measures are necessary to ensure adequate protection.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Protocolul de la New York sau Protocolul din 1967 a fost, la recomandarea Comitetului Executiv al Programului Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați, supus adoptării de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, prin intermediul Consiliului economic și social; Înaltul Comisar a adăugat și raportul său privind propriile măsuri de extindere a prevederilor Convenției privind refugiații. Protocolul a intrat în vigoare la 4 octombrie 1967, potrivit dispozițiilor articolului VIII, alineatul 1; România a aderat la acest instrument juridic internațional prin aceeași Lege nr. 46/1991.
2. Actualmente Organizația Unității Africane poartă denumirea de Unitatea Africană.
3. Adoptată de Adunarea Conducătorilor de state și guverne la cea de-a șasea Sesiune Ordinară a Organizației Unității Africane din 10 septembrie 1969 de la Addis-Abeba; a intrat în vigoare la 20 iunie 1974, în momentul în care ultimul instrument de ratificare necesar a fost depus de Algeria.
4. Adoptată de Colocviul asupra Protecției Internaționale a Refugiaților în America Centrală, Mexic și Panama, desfășurată la Cartagena între 19-22 noiembrie 1984.
5. Oleg Casiadi, convenția europeană privind apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale: mecanisme de realizare. *Analele științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova* Ediția a V-a. p.23-28. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Conventia%20Europeana%20privind%20Apararea%20Drepturilor%20omului%20.pdf.
6. Mihaela Vidaicu, Igor Dolea. *Combaterea traficului de ființe umane*, Chișinău 2009, p.23, ISBN 978-9975-9792-4-5, 192 p. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Combating_Trafficking_-_Moldova.pdf.
7. Convenția Consiliului Europei privind Lupta împotriva traficului de ființe umane,

- <https://rm.coe.int/16805d58cb>.
8. Concluziile avocatului general Eleanor Sharpston, prezentate la 4 martie 2010. Cauza C-31/09. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62009CC0031>.
 9. Angela Buliga, „Mecanisme internaționale de protecție a drepturilor beneficiarilor de protecție internațională”. Materialele conferinței științifico-practice internaționale, „Teoria și practica administrării publice”. P. 373-379. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/373_379_Mecanisme%20internationale%20de%20protectie%20a%20drepturilor%20beneficiarilor.pdf
 10. Centrul de drept al avocaților. „Raportul analitic privind situația persoanelor apatride în Republica Moldova. Chișinău 2017/2018. <https://cda.md/wp-content/uploads/2023/03/Raportul-analitic-privind-situatia-persoanelor-apatride-in-Republica-Moldova-RO.pdf>
 11. Ioan Nely Militaru. „Cetățenia Uniunii Europene potrivit Tratatului de la Lisabona. Juridical Tribune, Volume 1, Issue 1, June 2011. P.59-70. <https://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An1v1/nr1/art%204.pdf>
 12. Manualul de drept european privind drepturile copilului, Agenția pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliului Europei, 2015, ISBN 978-92-871-9899-0 p. 17. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Handbook_rights_child_ROM

Despre autor:

Ion COJOCARU,
doctor în drept,
avocat, Brașov România,
e-mail: office@biroudeavocati.ro,
ORCID ID: 0009-0008-4801-5005

Iurie GOLBAN,
doctorand,
Școala doctorală „Științe penale
și drept public”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: golbaniurie@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0004-4114-9394

About the author:

Ion COJOCARU,
PhD,
lawyer, Brașov Romania,
e-mail: office@biroudeavocati.ro,
ORCID ID: 0009-0008-4801-5005

Iurie GOLBAN,
PhD student,
Doctoral School "Criminal Sciences
and Public Law",
"Ștefan cel Mare" Academy of the MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: golbaniurie@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0004-4114-9394